

**YUQORI SINIF O'QUVCHILARINING BOSH VAQTINI MAZMUNLI
O'TIRISHNING TARBIYA MEXANIZMLARI**

Saparbaeva Aziza Axmetjanovna

*Nukus davlat pedagogika instituti Pedagogika va
psixologiya 2- bosqich magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yuqori sinf o'quvchilarining bosh vaqtini mazmunli o'tirishning tarbiya mexanizmlari, bosh vaqtdan unumli foydalanish, Zamonaviy pedagogika nazariyasi va amaliyotida dam olish pedagogikasi g'oyalarini rivojlantirishga ko'proq e'tibor berish haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Yuqori sinf, tarbiya, bosh vaqt, musiqa, san'at, texnika, jamiyat, dars, o'quv faoliyati, pedagogika.

Yuqori sinf o'quvchilarining bo'sh vaqtdan unumli foydalanish jamiyatning muhim vazifasidir, chunki u bo'sh vaqtini san'at, texnika, sport, tabiat bilan, shuningdek, boshqa odamlar bilan muloqot qilish jarayonini amalga oshirar ekan, uni oqilona, unumli va ijodiy bajarishi muhimdir. Zamonaviy pedagogika nazariyasi va amaliyotida dam olish pedagogikasi g'oyalarini rivojlantirishga ko'proq e'tibor berilib, uning asosiy tamoyillari qiziqish tamoyili va birgalikdagi faoliyat tamoyili hisoblanadi.

“Bo'sh vaqt” so'zi erkin yoki qulay vaqt ma'nosi bilan Rossiyada XV asrning o'rtalarida ishlatilgan. Slavyan etimologiyasiga oid ilmiy adabiyotlarda, shuningdek, bir qator izohli lug'atlarda “bo'sh vaqt” so'zi juda keng talqin etiladi va maqsadga erishish uchun yetarli vaqtni anglatadi.

Zamonaviy nazariya va amaliyotda “bo'sh vaqt” atamasi ko'pincha quyidagi ma'nolarda qo'llaniladi:

1) madaniyat va aql yuqori daraja bilan bog'liq tafakkur sifatida dam olish. Ushbu konsepsiyada dam olish odatda insonning biror narsa qiladigan samaradorligi nuqtayi nazaridan ko'rib chiqiladi;

2) faoliyat sifatida dam olish. Odatda ishlamaydigan faoliyat sifatida tavsiflanadi. Bo'sh vaqtning bu ta'rifi o'z-o'zini dolzarb qadriyatlarini o'z ichiga oladi;

3) bo'sh vaqtni tanlov vaqti sifatida tushunish. Bu vaqtdan turli yo'llar bilan foydalanish mumkin va u ish bilan bog'liq yoki unga bog'liq bo'lmagan faoliyatlar uchun foydalanish mumkin, ya'ni bo'sh vaqt inson o'z mas'uliyati bo'lmagan narsa bilan mashg'ul bo'lgan vaqt deb hisoblanadi.

O'quvchilarning bilish qiziqishlarini shakllantirish uchun sinfdan tashqari ishlar ixtiro qilinmaydi va ularni sun'iy ravishda darslarga jalb etilmaydi. U o'quvchilarning asosiy o'quv faoliyati bilan organik birlashadi, qiziqarli, zarur, foydali bo'ladi va darsdan tashqari mashg'ulotlar bilan, qiziqarli mashg'ulotlar bilan to'ldiriladi. Boshlang'ich sinflarning o'quv dasturi va darsliklari sinfdan tashqari ishlarni ko'zda tutmaydi, lekin umumiy ta'lim maktablariga shaxsni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan sinfdan tashqari ishlar kiradi.

Sinfdan tashqari ishlar ta'lim jarayonining bir qismi bo'lib, ularni rejalashtirish har bir maktab va har bir o'qituvchi uchun individualdir. Sinfdan tashqari mashg'ulotlarning maqsadi barqaror bilish qiziqishlarini shakllantirishga har tomonlama hissa qo'shishdir. Predmetli ta'lim ta'siri ostida bilish qiziqishlarining differentsiatsiyasi, ularning chuqurlashuvi kuzatiladi, so'ngra o'z-o'zini tarbiyalash ehtiyoji paydo bo'ladi va rivojlanadi. Mavzuni doimiy jo'shqin tushunish chuqur qiziqishga olib keladi, fan mazmuniga qiziqishni shakllantiradi.

Sinfdan tashqari ishlar tizimi bir qator xususiyatlarga ega:

– sinfdan tashqari ishlarning mazmuni davlat dasturi bilan tartibga solinmaydi, shuning uchun sinfdan tashqari vazifalarga doir vazifalarni tanlashda o'qituvchi o'quvchilarning umumiy bilim va malakalari darajasidan kelib chiqib, bilimlarni amaldagi dastur materialini bilan bog'laydi.

– sinfdan tashqari ishlarning shakliga qarab sinfdan tashqari ishlarning davomiyligi 2 – 3 minutdan 15 - 20 minutgacha va bir soatgacha bo'lishi mumkin.

– o'quvchilarning sinfdan tashqari mashg'ulotlar uchun tarkibi turlicha bo'lishi mumkin: bir xil sinf o'quvchilari yoki turli sinflar. Shu bilan birga guruhlar ixtiyoriy ravishda yaratiladi. Guruhning tarkibi o'zgarishi mumkin.

– sinfdan tashqari mashg'ulotlar turli shakl va turlari bilan ajralib turadi: guruh mashg'ulotlari; to'garaklar; viktorinalar; olimpiadalar; ekskursiyalar; bayramlar; tanlovlar; ko'rgazmalar; sinfdan tashqari o'qish; maktab kechalari va boshqalar.

– o'quvchilar bilan sinfdan tashqari ishlar uchun taklif etiladigan material o'yinlar, musobaqa elementlari yordamida mazmunan yoki shaklan ko'ngilochar bo'lishi kerak.

Sinfdan tashqari ishlarni ijobiy yoki salbiy baholash darslarning qanchalik qiziqarli bo'lishiga bog'liq. Darslarda olingan bilimlar kengaydi, ko'ngilochar vazifalar hal etilganda tajribalar o'tkaziladi, modellar quriladi, bolalar zamonaviy adabiyot bilan tanishganda, o'qigan kitob va she'rlarini muhokama qilganda qiziqarli bo'ladi. Muxtasar qilib aytganda, darsdan tashqari mashg'ulotlar bilimlar oshganda, mustaqil ijod qilish imkoniyati bo'lganda, foydali ko'nikmalar egallanganda qiziqarlidir. Sinfdan tashqari ishlarda "yangi narsa" bo'lmasa, bu qiziq emas. O'g'il bolalar uchun ularning sportga, ishga, texnik ijodkorlikka bo'lgan ehtiyojlarini qondirish muhim ahamiyatga ega. Qizlar uchun bo'lajak onadan talab qiladigan bunday ko'nikma va malakalarni egallash maqsadga muvofiqdir.

Ma'lumki, sinfdan tashqari ishlar muayyan tamoyillarga asoslanishi lozim:

– sinfdan tashqari ishlarning mazmuni shaxsning har tomonlama rivojlanishiga yordam berishi, o'quvchilarning turli faoliyat turlari – o'yin, mehnat, bilim, estetik, sport bilan shug'ullanishlarini ta'minlashi lozim.

– turli tadbirlarning o'rni va mazmuni bolalarning yoshiga qarab o'zgarishi kerak.

– sinfdan tashqari mashg'ulotlar faqat ko'ngilxushlik xususiyatiga ega bo'lmasligi kerak, chunki ma'naviy ehtiyojlarni qondirish qiyinchiliklarni yengish bilan bog'liq bo'lishi kerak.

– bolalar faoliyati ijtimoiy foydali xarakterga ega bo'lishi kerak. Texnik modellashtirish to'garagi asboblarni yasay oladi, qo'g'irchoq teatri maktab bolalari uchun ijro etadi.

– ixtiyoriylik tamoyiliga ham rioya qilish kerak. Bolalar o'z xohishi bilan to'garaklarga kelishlari kerak. Bunga akademik va sinfdan tashqari ishlar o'rtasidagi yaqin aloqa yordam beradi. Dars darsdan tashqari tadbirlarni oziqlantirishi va rag'batlantirishi kerak. O'qituvchi sinfda vaziyat va muammolar yaratishi, ularning yechimi bolalarni qiziqtirishi va ularni to'garakka olib borishi uchun bolalarning bilish doiralarini kengaytirish istagi paydo bo'lishi zarur.

Yosh o'quvchilarda sinfdan tashqari ishlarning qiymati quyidagicha:

– bu ishning turli xil turlari o'quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirishga yordam beradi: idrok, tasavvurlar, diqqat, xotira, fikrlash, nutq, tasavvur;

– o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishga yordam beradi, ularning elementlari tegishli o'yinlar davomida ko'rsatiladi va hokazo;

– sinfdan tashqari ishlarning ayrim turlari bolalarga o'quv predmetlarining hayotdagi rolini yaxshiroq tushunish imkonini beradi;

– sinfdan tashqari tadbirlar jamoaviy tarbiyalashga yordam beradi (devoriy gazetalarni nashr etish bo'yicha birgalikdagi ishlar, sinfda o'tkaziladigan musobaqalar va boshqalar bilan bog'liq.), ish kuzatuvlarining to'planishi va kattalarning unga munosabati va shu munosabat bilan mehnatga muhabbat tarbiyasi;

– sinfdan tashqari ishlarning har xil turlari bolalarning his-tuyg'ular va aqliy his-tuyg'ular madaniyatini tarbiyalashga yordam beradi (adolat, shon-sharaf, burch, mas'uliyat va natijadan zavq yoki norozilik, quvonch yoki qayg'u).

Xulosa:

Sinfdan tashqari ishlarning turli turdaligining asosiy ahamiyati shundaki, u o'quvchilarning bilish qiziqishlarini mustahkamlashga yordam beradi, yosh o'quvchilarning turli qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bilishga qiziqishning eng katta rivojlanishi sinfdan tashqari ishlarning bayramlar, kechalar kabi shakllari bilan targ'ib qilinadi. Ular bilish faoliyatining rivojlanishiga yordam beradi: analitik idrok; doimiy diqqat, xotira, nutq va fazoviy tasavvur kabilar. Ularni o'tkazish

jarayonida bolalar egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini takomillashtirib boradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Komilova F. Maktab o'quvchilarida tashkilotchilik sifatlarini shakllantirish. – T.: “Yangi nashr”, 2010.
2. Mavlonova R., To'rayeva O., Xoliqberdiyev K. Pedagogika. – T.: “O'qituvchi”, 2001.
3. Qo'ziyev Z. Sinf rahbari ishini tashkil etish va rejalashtirish. – T., 1997.